

YOSHLARDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASHDA ETNOPEDAGOGIK QADRIYATLARNING O‘RNI

Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich Andijon davlat universiteti Psixologiya va pedagogika kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641327>

E-mail: abdullayevmuhammadimin23@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarda milliy o‘zlikni anglash jarayonida etnopedagogik qadriyatlarining ahamiyati keng qamrovda ilmiy-nazariy asosda tahlil etilgan. Etnopedagogikaning mazmun-mohiyati, uning tarkibiy qismlari, yoshlar tarbiyasidagi roli va milliy ongning shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, globallashtirish sharoitida milliy qadriyatlarni asrash va rivojlantirishning dolzarb masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: etnopedagogika, milliy o‘zlik, qadriyat, milliy ong, tarbiya, yoshlar, an‘ana, urf-odat, globallashtirish

Annotation: his article provides a comprehensive scientific and theoretical analysis of the importance of ethnopedagogical values in the formation of national identity among youth. The essence, structure, and role of ethnopedagogy in youth education and national consciousness development are explored. The issues of preserving and promoting national values in the context of globalization are also examined.

Keywords: ethnopedagogy, national identity, values, national consciousness, education, youth, traditions, customs, globalization

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется значение этнопедagogических ценностей в формировании национального самосознания молодежи. Раскрываются сущность, структура и роль этнопедagogики в воспитании молодежи и развитии национального сознания. Также рассматриваются актуальные вопросы сохранения и развития национальных ценностей в условиях глобализации.

Ключевые слова: этнопедagogика, национальное самосознание, ценности, воспитание, молодежь, традиции, обычаи, глобализация

Hozirgi globallashtirish davrida yosh avlodning milliy o‘zligini anglash masalasi har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki milliy o‘zlikni anglash insonning o‘zligini, kimligini, qaysi millatga mansubligini tushunishida asosiy omil hisoblanadi. Bu jarayon esa bevosita tarbiya bilan bog‘liq bo‘lib, ayniqsa etnopedagogik qadriyatlar orqali amalga oshiriladi. Yoshlar har qanday jamiyatning kelajagi bo‘lib, ularning ma‘naviy-axloqiy kamoloti davlat taraqqiyotini belgilaydi. Shu sababli yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularning ongida milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Ushbu dolzarb vazifani singdirish Etnopedagogika fanining ham asosiy ustuvor maqsad va vazifalaridan sanaladi. Etnopedagogika -Pedagogika fanining xalq milliy an‘ana, ijtimoiy tajriba, ma‘naviy - ma‘rifiy, madaniy yetnik qadriyatlarini psixologik pedagogik asoslarini aniqlash va amaliyotga tadbiiq etishga qaratilgan tarmog‘i¹. Etnopedagogik qadriyatlar esa o‘zbek xalqi uchun qadrlil, ahamiyatli bo‘lgan an‘analar, tajribalar majmui bo‘lib, yosh avlodda milliy g‘urur, o‘zlikni anglash, o‘z xalqining yutuqlaridan faxrlanish tuyg‘usini shakllantirishda muhim pedagogik vosita sifatida xizmat

¹Pedagogika: ensiklopediya. III jild / tuzuvchilar: Jamoa. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 424 bet. B.349

qiladi. Yoshlarda milliy o’zlikni anglashda etnopedagogik qadriyatlarning o’rnini yoritishdan avval biz milliy o’zlik tushunchasiga to’xtalib o’tsak maqsadga muvofiq bo’ladi. Milliy o’zlik — bu insonning o’zini muayyan millatga mansub deb bilishi, o’sha millatning tili, madaniyati, qadriyatlari, urf-odatlar va tarixiga daxldorligini his etishidir². Milliy o’zlikni anglash esa shaxsning o’z millatining tarixiy ildizlari, milliy manfaatlari, qadriyatlari va jamiyatdagi o’rnini chuqur tushunishi hamda ularni ongli ravishda qabul qilish jarayonidir³. Etnopedagogik qadriyatlar, avvalo, yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda muhim rol o’ynaydi. Har bir xalqning o’ziga xos tarbiya usullari mavjud bo’lib, ular bolalarda vatanparvarlik, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, mehnatsevarlik, halollik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Masalan, o’zbek xalqida “kattaga hurmat, kichikka izzat” tamoyili asrlar davomida avloddan-avlodga o’tib kelmoqda. Bu kabi qadriyatlar insonning ijtimoiy hayotdagi o’rnini anglashiga, jamiyat bilan uyg’unlashishiga yordam beradi. Milliy o’zlikni anglashda etnopedagogik qadriyatlarning yana bir muhim vazifasi — bu milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirishdir. Xalq og’zaki ijodi, urf-odatlar, marosimlar, milliy o’yinlar va an’analar yosh avlodga yetkazilishi orqali millatning o’ziga xosligi saqlanib qoladi. Agar bu qadriyatlar unutilsa, milliy o’zlik ham asta-sekin yo’qolib boradi. Shu sababli etnopedagogika milliy merosni asrash va uni zamonaviy sharoitda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, etnopedagogik qadriyatlar shaxsda milliy g’urur va iftixor tuyg’ularini shakllantiradi. Inson o’z xalqining boy tarixi, buyuk allomalari, madaniy yutuqlari haqida bilgan sari unda o’z millatiga nisbatan faxr hissi kuchayadi. Bu esa o’z navbatida milliy o’zlikni anglashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Milliy g’urur insonni Vatan ravnaqi yo’lida faol bo’lishga undaydi. Etnopedagogik qadriyatlarning yana bir vazifasi — bu ma’naviy-axloqiy tarbiyani ta’minlashdir. Xalq pedagogikasida ezgulik, adolat, insof, sabr-toqat, mehr-oqibat kabi tushunchalar markaziy o’rin egallaydi. Ushbu qadriyatlar asosida tarbiyalangan shaxs nafaqat o’z millatini anglaydi, balki boshqa millat vakillariga ham hurmat bilan munosabatda bo’ladi. Bu esa jamiyatda totuvlik va bag’rikenglik muhitini yaratadi. Shuningdek, etnopedagogik qadriyatlar shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida ham muhim ahamiyatga ega. Inson jamiyatda yashar ekan, u o’z xalqining urf-odatlar va an’analariga amal qilish orqali ijtimoiy munosabatlarga kirishadi. Bu esa uning jamiyatda o’z o’rnini topishiga yordam beradi. Shu jihatdan etnopedagogika nafaqat tarbiya vositasi, balki ijtimoiy moslashuv omili hamdir. Hozirgi globallashuv sharoitida etnopedagogik qadriyatlarning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Chunki global madaniyat ta’sirida milliy qadriyatlar zaiflashib ketishi mumkin. Shu sababli yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash, ularni o’z ildizlariga hurmat ruhida voyaga yetkazish muhim vazifa hisoblanadi. Etnopedagogik qadriyatlar aynan shu vazifani bajarishda asosiy manbalardan biri bo’lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, etnopedagogik qadriyatlar milliy o’zlikni anglash jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular shaxsda milliy ongini shakllantiradi, ma’naviy barkamollikni ta’minlaydi, milliy madaniyatni asrab-avaylashga xizmat qiladi hamda jamiyatda ijtimoiy uyg’unlikni mustahkamlaydi. Shu bois etnopedagogik merosni o’rganish va uni ta’lim-tarbiya jarayonida keng qo’llash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.A. Sherov. Ma’naviyat va milliy g’oya “Ma’naviyat” 2008-yil 112–113-betlar.
- 2.E. Yusupov. Ma’naviyat asoslari. “O’zbekiston” 2006 –yil 85–86-betlar.
- 3.Pedagogika: Enksiklopediya. III jild / tuzuvchilar: Jamoa. – Toshkent: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 394 bet.

² E. Yusupov. Ma’naviyat asoslari. “O’zbekiston” 2006 –yil 85–86-betlar

³ A. Sherov. Ma’naviyat va milliy g’oya “Ma’naviyat” 2008-yil 112–113-betlar